

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(17–20 квітня 2018 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2018

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Є.І. Сокол.

Співголови конференції: А. Герджиков (Болгарія), Т. Лодіговські (Польща), М. Марку (Румунія), Й. Стракеляна (Німеччина), А. Торма (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, О.П. Авдєєва, І. Бела, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, А.О. Грубнік, М.І. Главчев, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, О.Ю. Заковоротний, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, Д.А. Кудій, М.М. Малько, О.В. Манойленко, І.М. Рищенко, Л.П. Тижненко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, С.А. Радогуз.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 233 с.

ISBN 978-617-05-0264-3 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 17–20 квітня 2018 року.

УДК 002

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2018

ЗМІСТ

Секція 4. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування	4
Секція 5. Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини	180

На русском, тезисы: [Бредун А.В., Шевченко В.В. Определение зависимости мощности ветроагрегата от скорости ветра // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 27-28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623487>]

Ключевые слова: ветрогенераторы, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, ветроэнергетические установки.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39746>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39746/1/Bredun_Opredelenie_zavisimosti_2018.pdf

Сборник материалов конференции:

все тома - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36190>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36206>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf

УДК 621.311.24

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ВЕТРОАГРЕГАТА ОТ СКОРОСТИ ВЕТРА

А. В. БРЕДУН^{1*}, В. В. ШЕВЧЕНКО²

¹ студент кафедри електричних машин, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА

² професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА

*email: zurbagan8454@gmail.com

Для України вопросы энергосбережения являются важной проблемой, нерешенность которой может угрожать ее энергетической безопасности, особенно учитывая отсутствие в стране больших собственных запасов нефти, газа, ядерного топлива. По расчетам специалистов, при нынешних объемах добычи, угля на Земле хватит лет на 150-200, а нефти и газа - максимум на столетие. Поэтому перед человечеством стоит задача освоения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для Украины наиболее перспективным ВИЭ является энергия ветра, и актуальна разработка технических решений, направленных на повышение их КПД, снижение порога минимальной скорости ветра, расширение территории для их возможного использования. Поэтому работа, посвященная совершенствованию работы ветроэнергетических установок (ВЭУ) актуальна. Целью работы является проведение расчета конструкции ветроагрегата для установления связи мощности ВЭУ со скоростью ветра. В работе выполнен аэродинамический расчет и проведено сравнение полученных данных с экспериментальными результатами эксплуатации ветроагрегата АВЭ-250С Аджигольской ветростанции, [1]. Расчеты выполнены с использованием импульсной теории, теории режима турбулентного следа и концевых потерь по Прандтлю. Мощность определяется, как $N = \omega \cdot M$, кВт, где

$$M = \frac{\pi \rho}{2} \cdot C_m(z, \varphi_i) \cdot V^2 \cdot R^3, \text{ Н}\cdot\text{м},$$

где ω - частота вращения ротора; M - аэродинамический момент; $C_m(z, \varphi_i)$ - коэффициент момента (функция от двух переменных: быстроходности z и угла установки лопасти φ). Обозначим $C_n = C_m \cdot Z$, где $Z = \omega \cdot R / V$.

Тогда формула для определения мощности в зависимости от скорости ветра примет вид:

$$N = \frac{\pi \rho}{2} \cdot C_n(z, \varphi_i) \cdot V^3 \cdot R^2, \text{ кВт}.$$

Полученное выражение не является точной аналитической связью мощности со скоростью ветра, она носит дискретный характер, что предопределяет наличие интерполяционной погрешности. Величина ошибки интерполяции может быть уменьшена за счет сокращения интервала дискретности скорости ветра и увеличения объема измерений. В связи с тем, что зависимость мощности от скорости ветра не имеет аналитического

выражения, аппроксимация ее каким - либо аналитическим выражением вносит дополнительную погрешность, которая не может быть оценена достаточно корректно. Более достоверную зависимость мощности N_{red} от скорости ветра можно получить, используя метод статистической обработки на каждом отдельно взятом интервале усреднения, предварительно приводя измеренные величины к номинальным условиям и данным значениям скорости ветра. Приведение к номинальным условиям позволяет учитывать данные окружающей среды (давление P_{red} , температуру T_{red} и направление ветра).

$$N_{red} = N_{meas} \cdot \frac{760}{P_{red}} \cdot \frac{273 + T_{red}}{288} \cdot \cos \alpha, \text{ кВт},$$

α - угол между вектором скорости ветра и осью головки ветроагрегата.

Приведение расчетной мощности N_{red} к табличной N_{tb} при установлении ее зависимости от скорости ветра V_{meas} является необходимым условием для определения их связи со скоростью ветра и ее нижней границы.

$$N_{tb} = N_{red} \cdot \frac{C_{ntb} \cdot V_{tb}^3}{C_{nmeas} \cdot V_{meas}^3},$$

где $C_{ntb} = f(Z_{tb}; \varphi_{tb})$, $C_{nmeas} = f(Z_{meas}; \varphi_{meas})$.

На рис. 1 приведено сравнение расчетных и экспериментально полученных данных для ветроагрегата АВЭ-250С.

Рис. 1 - Зависимость мощности от скорости ветра $N=f(V)$ ветроагрегата АВЭ-250С

В процессе анализа оптимизации интервала усреднения по времени выяснилось, что для ветроагрегатов, удаленных от метеовышки на расстояние 50-150 м, оптимальным является интервал, равный одной минуте. Увеличение его в 2-3 раза приводит к увеличению числа измерений без увеличения точности. Удовлетворительная сходимость расчетных значений мощности с опытными значениями достигается при количестве обработанных значений для каждого табличного значения скорости ветра более 100, [1].

Вывод: Предлагаемая в работе зависимость мощности ВЭУ от скорости ветра является достаточно точной и может быть рекомендована для практического использования.

Список литературы:

1. *Renewable Energy. Power for a Sustainable Future.* // Oxford University Press in Association with The Open University. – 2004. - 452 p.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

ПРОГРАМА
ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

17– 20 квітня

Харків
2018

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, РАДІОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – **Томашевський Роман Сергійович**, директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

Секретар – **Данильченко Дмитро Олексійович**, асистент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Абилова О.А., Колісник К.В.

Аналітичний огляд сучасних мобільних пристроїв моніторингу артеріальної гіпертензії

2. Орхан Анварли, Барбашов И.В.

Основные направления повышения эффективности передачи электрической энергии

3. Антонюк О.В., Костюков І.О.

Електромагнітний перетворювач для контролю питомого опору жил силових кабелів

4. Арефьева М.А., Шайда В.П.

Аналіз впливу кількості пазів ротора на енергетичні параметри та характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

5. Бабенко І.В., В.М. Кортун, І.М. Задорожня

Особливості процесів перетворення енергії електромеханічної взаємодії в електроприводах технологічних машин з пружними ланками

6. Батаченко С.М., Томашевський Р.С.

Автоматизований метод інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів

7. Безкостний П.І., Довгалюк О.М.

Аналіз особливостей впровадження розподіленої генерації в Україні

8. Блажко В.С., Томків В.П., Хоменко И.В

Мероприяття направленные на повышение эффективности работы электрических сетей

9. Боброва В.А., Пугачева Т.Н.

Исследование процесса протекания низкотемпературной коррозии

10. Богдашка С.А., Руденко Н.З.

Разработка стенда для проверки холодопроизводительности гликолевых охладителей

11. Болдирев О.С., Литвиненко О.О.

Аналіз ефективних способів утилізації теплоти відхідних газів газотурбінних установок

12. Болкисев Д.А., Руденко Н.З.

Разработка теплообменного аппарата для охлаждения вина

13. Бондаренко Р.В., Довгалюк О.М.

Особенности перехода до новой модели енергоринку України

14. Браславец І.М., Кухтенков Ю.М.

Дослідження вихрових джгутів в проточній частині лопатевих гідротурбін

15. Бредун А. В., Шевченко В. В.

Определение зависимости мощности ветроагрегата от скорости ветра

16. Гайворонський В.В., Омеляненко Г.В.

Реконструкція вимикачів автоматичних швидкодіючих в розподільному пристрої 3.3кв на тяговій підстанції постійного струму

17. Ватутина А. А., Котляров В. О.

Представление знаний о выборе технических решений при автоматизированном проектировании мехатронных систем в процессе обучения

18. Гахова Д.Ю., Потетенко-О.В., Яковлева Л.К.

Особенности и преимущества эксплуатационных показателей радиально-диагональных гидротурбин на высокие напоры

19. Гнатишин Д.О., Бондарук П.А.

Пошук шляхів покращення технічних характеристик стабілізаторів бойових машин

20. Голюк С.О., Щапов П.Ф.

Дослідження інформаційних властивостей спектрально-нестационарних біопотенціальних сигналів

21. Гончарук И.Э., Черпак Н.Т.

Микроволновая линия передачи типа двух параллельных пластин на основе втсп с нелинейным поверхностным импедансом

22. Горелков С.А., Барбашов И.В.

Особенности уточненных расчетов простых замкнутых электрических сетей

23. Греченко М.В., Жунь Г.Г.

Разработка метода определения удельной поверхности материала по емкости молекул воды

24. Гречуха В.Р., Замаруев В.В.

Двухосевой трекер солнечных панелей

25. Грибенюк В.Е., Оверко Н.Е.

Создание системы защиты от аварийной протечки воды